

Investment perspective in Bangladesh for investors from China

Shebly Sadik Shemul, MSc.

北京交通大学

Abstract

随着中国经济的不断发展，中国正越来越多地把重点放在帮助全球国家实现资产多元化上。作为一带一路的参与者，孟方期待着中国的双边合作，并愿意接受外国直接投资。外国直接投资东道国面临的重大挑战是确保引人注目和有利的投资环境的现金流入。近年来，孟加拉国一直致力于发展无数的努力，以吸引外国直接投资，许多有利可图的激励和利益。虽然采取了增加外国直接投资流入的努力，但对孟加拉国来说，所取得的成果还不够可观。这个拥有1亿6千1百万人口的国家在发展方面有许多障碍。陆地和热带气候赋予了个国家大量的动植物、人力资源和自然资源。由于来自两个不同的文化背景，商业方法、沟通、忠诚、法律方法和社会参数与上述两个国家有很大的差异。由于这种差异，中国和孟加拉国常常在社会、法律和人际关系层面上纠缠在一起。

本文描述了中国投资者的整体投资机会、人际层面的复杂性、法律层面的复杂性、国家层面的合作性。

关键词: 投资, 中国, 孟加拉国, 问题, 法律, 一带一路, 亚洲, FDI

目录

Abstract	2
目录	3
孟加拉经济简介	4
投资机会	6
公共部门	9
政府项目	9
引言	9
1. 基础设施项目	10
2. 电力项目	10
4. 道路和高速公路	11
5. 食物和营养	11
6. 孟加拉政府公开招标	12
非政府项目	14
私人部门	15
引言	15
1. 现成的衣服(RMG)	15
2. 纺织	16
3. 电子产品进口/生产	17
4. 汽车制造业	17
5. 塑料玩具生产	18
6. 水泥砖厂	19
外国投资者面临的复杂局面	20
一般难度	20
管理难度	21
References	23

孟加拉经济简介

引言:

孟加拉国的经济是一个缓慢发展的市场经济。按标准名义价值计算，英国是全球第 39 大经济体，按购买力平价计算，是全球第 29 大经济体；它是未来 11 个新兴市场中等收入经济体和前沿市场之一。在 2019 年第一季度，孟加拉国是世界上增长第七快的经济体，实际 GDP 年增长率为 7.3%。

金融部门:孟加拉国的金融部门是次大陆的第二大。孟加拉国是世界上增长最快的经济体之一。直到 20 世纪 80 年代，孟加拉国的金融业一直被国有银行所控制。随着金融业的大规模重组，民营商业银行通过私有化继续存在。下一个金融部门改革计划于 2000 年至 2006 年启动，重点关注金融机构的发展，并由孟加拉银行采纳基于风险的监管规定。到目前为止，银行业由 4 家 SCBs、4 家政府所有的从事发展融资的专业银行、39 家私营商业银行和 9 家外国商业银行组成。自 2004 年以来的十年间，孟加拉国平均 GDP 增长率为 6.5%，这主要是由服装出口、汇款和农业部门推动的。中国坚持以出口为基础的工业化，重点出口行业包括纺织品、造船、鱼类和海鲜、黄麻和皮革制品。中国还发展了医药、钢铁和食品加工等自给自足的产业。近年来，孟加拉国的电信业得到了外国公司的大量投资，发展迅速。

一年	国内生产总值(百万塔卡)	美元汇率	通货膨胀指数(2000 = 100)	人均收入(占美国的百分比)
1980	250300	16.10 塔卡	20	1.79
1985	597318	31.00 塔卡	36	1.19
1990	1054234	35.79 塔卡	58	1.16
1995	1594210	40.27 塔卡	78	1.12
2000	2453160	52.14 塔卡	100	0.97
2005	3913334	63.92 塔卡	126	0.95
2008	5003438	68.65 塔卡	147	
2015	17295665	78.15 塔卡	196	2.48
2019	26604164	84.55 塔卡		2.91

图:孟加拉国国内生产总值趋势

自然资源:

孟加拉国也有丰富的天然气储量，是亚洲第七大天然气生产国。

在其孟加拉湾海域，近海勘探活动正在增加。它还有大量的石灰岩矿床。

技术资源:

[3]政府推广数字孟加拉国计划，作为其努力发展该国日益增长的信息技术部门的一部分。孟加拉国的信息技术部门是一个越来越好的例子，表明在现任政府的不懈努力下，在信息通信技术部门创造出熟练的劳动力之后，可以取得怎样的成就。孟加拉国有 8000 万互联网用户，预计到 2017 年 6 月，移动互联网的使用率将增长 9%。孟加拉国目前有 2300 万活跃的 Facebook 用户。孟加拉国目前有 1.431 亿手机用户。截至 2017 年 6 月 30 日，孟加拉国向欧洲国家、美国、加拿大、俄罗斯和印度出口了价值 8 亿美元的软件、游戏、外包和服务。孟加拉国邮政、电信和信息部信息和通信技术司副部长说，孟加拉国的目标是到 2021 年将信息和通信技术部门的出口收入提高到 50 亿美元。

国际合作:

孟加拉国对印度东北部、尼泊尔和不丹的经济具有重要的战略意义，因为孟加拉国的海港为这些内陆地区和国家提供了海上通道。中国还将孟加拉国视为西南内陆的潜在门户，包括西藏、四川和云南。孟加拉国是 D-8 经济合作组织、南亚区域合作联盟、国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织和亚洲基础设施投资银行的成员。

净收入和增长:

截至 2019 年，孟加拉国的 GDP 为 4992 美元(购买力平价)和 1888 美元(名义)。

孟加拉国经济面临的挑战包括基础设施瓶颈、电力和天然气供应不足、官僚腐败、政治不稳定、自然灾害和缺乏熟练工人。

投资机会

引言:

外国直接投资是一种国际投资，它在一个经济体中复制一个单位的目标，在另一个经济体中获得企业的利益。外国直接投资可以是个人、公共或私人公司、政府直接投资的子公司、联营公司或分公司。

公司进行投资有三个目的，即，扩大销售意味着进入更广阔的市场，获得资源意味着购买/雇用更多的资源，并将风险降到最低。企业投资的其他原因还有灵活的劳动力市场、低成本的劳动力、较低的企业所得税、熟练工人的可获得性、发达国家免税市场准入的可获得性等。国际市场的激烈竞争促使人们考虑将劳动密集型产业转移到成本更低的劳动力市场。

另一方面，投资通过税收和增值税、创造就业、技术转让、增加国内生产总值增长、为新部门提供资金、增加人均收入、制定企业文化、促进东道国的企业社会责任活动等方式增加政府收入。投资对国际收支有正向影响;生产进口替代产品，减少进口，节约外汇。最后，投资有助于减轻贫困和促进东道国的经济发展。

投资主要承担政治因素风险;随着政府的更迭，必要的经济政策如财政政策、货币政策，有时也涉及主权风险。同样，投资是大型跨国公司可能扭曲公平的竞争环境;当地的小公司可能会面临持续的竞争和整个市场的竞争。因此，东道国投资者面临威胁。其次，投资公司可能涉及虚开发票，在当时，由于更严重的金融危机，可能会发生汇回，而较高的失业率，以及预期的技术转让可能不会发生。

作为一个发展中国家，孟加拉国需要对其正在进行的发展进程进行投资。

自独立以来，孟加拉国一直在努力成为一个适合投资的地方。但是，近年来总的投资流入一直在增加。1972年，年投资流入为90万美元，33年后，2005年，年投资达到84530万美元，2006年达到9.89亿美元(联合国贸发会议-2005年，孟加拉国投资手册2007BOI)。投资的贡献在1980年之前并不显著，那是政策变化的一年。

图:孟加拉国外商投资图表(百万美元)

为了吸引投资，政府今年颁布了《1980年外国投资促进和保护法案》。颁布该法案政府开放除国防设备和机器、清洁核能、林业、安全印刷和造币厂、铁路之外的所有投资领域(1980年外国投资促进和保护法案)。

图: 孟加拉国外商投资图表(百万美元)

孟加拉政府通过国际路演、特殊免税期、100%返还红利和投资资本、常驻船、公民身份，以及为在孟加拉的外国直接投资者提供更优惠的待遇，采取了许多吸引投资的举措。

Sl.	行业	单位	投资(百万美元)	人就业机会
1.	农业	59	154.29	24434
2.	化学	65	1985.93	6147
3.	工程	57	38.96	4388
4.	食品和盟军	13	19.11	1662
5.	玻璃和陶瓷	3.	8.18	328
6.	印刷、出版和包装	7	2.26	325
7.	制革及橡胶制品	4	4.01	602
8.	纺织品	115	221.25	84578
9.	服务	91	4575.90	18758
10.	杂项	7	2.83	735
	总计	418	7012.67	141957

图: 按9]行业对孟加拉国的投资流入

该图表展示了 2016 年外国投资者青睐的行业的的重要数据。同行数据显示，服务行业是其他行业中最大的。继服务业之后，化工行业获得了第二高的外资。

公共部门

政府项目

引言

孟加拉国政府是该国的主要进口商。大多数政府机构、自治组织和公共部门公司通过公开招标直接进口，招标公开播出或发给注册供应商。中国政府可以通过投标参与孟加拉国不断增长的大型项目。这些投标提供了重要的信息，从前景到过去的市场记录。投标旨在帮助企业节省寻找利润丰厚的商业机会所花费的时间和金钱。在长期和长期的经验中形成了一份详细的服务清单，投标书为公司在获取信息时可能遇到的障碍提供了迅速的解决方案。

设施和激励措施:

- 由于大多数政府项目是免税的，参与政府项目是在孟加拉国投资的一个极好的免税机会
- 特许权使用费、技术诀窍、技术援助费用和遣返设施免税
- 投资公司转让股票所得的免税
- 在孟加拉国工作的移民的最高 50% 的收入汇款，以及在他们返回时为他们的储蓄和退休补偿的遣返提供便利
- 对与项目有关的外国人和员工发放工作许可证没有限制
- 投资资金、利润和股息汇回的便利条件
- 将海外股东持有的股份转让给本地投资者的条款
- 对上上下下的股息进行再投资，可视为新的投资
- 公平竞争的环境:在孟加拉国正式注册的外资企业将与当地企业处于同等地位

1. 基础设施项目

随着孟加拉国的投资机会迅速增加，并成为一个发展中国家，大量的重大项目(十亿美元)正在进行和即将进行。印度、日本、中国和意大利投资者单独或与政府共同参与投标，以完成大型基础设施项目。

以下是一些公开招标的网页：

中央采购技术小组：

1. <https://cptu.gov.bd/advertisement-notice/advertisement-works.html>

亚洲开发银行：

2. <https://www.adb.org/projects/tenders/country/ban/sector/water-and-other-urban-infrastructure-and-services-1065/type/invitation-bids-1521>

三方：rd

3. https://www.cwctenders.com/construction_tenders_bangladesh.htm
4. <https://www.saarctenders.com/bangladesh-infrastructure-and-construction-tenders.htm>

2. 电力项目

孟加拉国政府经常依靠从邻国进口高价电力。此外，本地和合资企业的电力供应不足以满足当前的需求。因此，在一段时间内，城镇地区每天都有断电现象，孟加拉国农村地区则更多。已申报免税投资、免税经营一段时间。

以下是一些公开招标的网页：

CPTU：

1. <https://cptu.gov.bd/advertisement-notice/advertisement-works.html>

达卡供电有限公司(DESCO)：

2. https://www.desco.org.bd/bangla/tender_notice.php

三方：rd

3. http://bpdb.alltender.com/international_tender.php?id=1&view=1

4. 道路和高速公路

公路和高速公路改造、扩建和重建是孟加拉国政府的常规工作。议会在这个部门通过了相当数量的预算，这些项目被分配给军队或外国组织在有限的时间内进行竞争。

这些网站现正刊登大量公开招标:

国家电子政府采购(e-GP):

1. <https://www.eprocure.gov.bd/resources/common/StdTenderSearch.jsp?keyword=LGED&h=t&Itemid=204>

地方政府工程部(LGED):

2. <http://www.lged.gov.bd/Procurment.aspx?ProcurmentType=1>

5. 食物和营养

人口继续对生产能力造成严重问题，造成营养不足，特别是小麦的营养不足。外国援助和商业进口填补了这一空白。虽然就业不足仍然是一个严重的问题，孟加拉国农业部门日益关切的是它吸收更多人力资源的能力。对未来的政府来说，寻找其他的就业来源仍然是一个艰巨的问题，特别是在人数不断增加的情况下。

这些网站刊登了大量的公开招标资料:

国家电子政府采购(e-GP):

1. <https://www.eprocure.gov.bd/resources/common/StdTenderSearch.jsp?keyword=LGED&h=t&Itemid=204>

粮食总局:

2. <https://dgfood.portal.gov.bd/>

6. 孟加拉政府公开招标

Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC)

Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (Petrobangla)

Bangladesh Steel and Engineering Corporation (BSEC)

Information and Communication Technology (ICT) Division

Bangladesh Telecommunications Regulatory Commission (BTRC)

Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB)

Directorate General of Defense Purchase (DGDP)

Trading Corporation of Bangladesh (TCB)

The Directorate General of Drug Administration (DGDA)

Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)

Roads and Highways Department

The Prime Minister's Office

重要提示:

- 尽管如此，孟加拉国政府仍在努力提高透明度;公共采购过程往往是高度争论性的，并被广泛认为容易受到操纵。
- 由于相互竞争的公司经常就投标过程中的技术缺陷和腐败问题提出指控，因此延期、撤销和重新招标是相当频繁的。
- 具有高度影响力的网络的当地代理有时可以帮助导航具有挑战性的采购过程。
- 中国的采购程序与孟加拉国政府各部门的采购程序存在明显的不同，其中充满了腐败和贿赂。
- 与当地有影响力的领导人、知名的党员或政府雇员建立良好的了解可能有助于采购程序。

非政府项目

非政府组织独立于任何政府。它们通常是非营利的，许多组织在人道主义或社会方面很活跃；然而，非政府组织也可以成为大型企业的游说团体，如世界经济论坛。非政府组织是由公民创建的所有同辈组织的一个分支，包括社会俱乐部和其他协会，它们只向其成员提供社会服务、福利和办公场所。

公众调查显示，非政府组织通常享有高度的公众信任，这可以使他们成为获取整个社会或国家意见的有用媒体。中国可以从孟加拉国的非政府组织中获得巨大的利益，为该国创造一个积极的形象，并进一步获得全世界媒体的赞赏。

私人部门

引言

在孟加拉国私人控股公司是指私人公司,或结束公司业务公司通过组织或相对较少的股东或公司成员不提供或贸易公司在股票交易所,而是提供该公司的股份,拥有和私下交易或交换或场外交易。对于私有公司,比较模糊的术语是公司、非上市公司和非上市公司。

1. 现成的衣服(RMG)

这是孟加拉国最大的商机,也是该国经济的支柱。孟加拉国在全球市场上投标以满足服装需求。一些中国服装制造商已经希望在孟加拉国建立合资血汗工厂,因为在激烈的美中贸易战和全球第二大经济体成本不断上升的背景下,它们将孟加拉国视为一个极具竞争力的制衣厂搬迁目的地。过去 20 年里,中国纺织服装业的业主在邻国越南和柬埔寨进行了大量投资,但现在他们正把重点放在将工厂转移到缅甸和孟加拉国。这种转变的主要原因包括:中国纺织服装行业缺乏熟练而廉价的劳动力;生产成本迅速上升;工业基地向 IT 等行业转移;以及在劳动力成本较低的越南和柬埔寨的过度投资。孟加拉国受欢迎的主要原因是人力资源成本低,服装价格低于竞争对手。此外,还提供原材料、配套材料、技工。关键点是进出口税是。82%吸引和激励投资者。纺织业和服装业是孟加拉国迅速发展的经济中最重要的增长来源。成衣出口是孟加拉国外汇收入的主要来源。

Market share of major RMG exporters in the world (%)					
Calendar Year	China	Bangladesh	India	Viet Nam	Turkey
2012	37.16	5.64	3.32	3.84	4.12
2013	34.61	5.99	3.28	4.27	3.95
2014	32.36	6.09	3.37	4.59	3.90
2015	32.12	6.90	3.49	5.42	3.72
2016	29.54	7.48	3.43	5.70	3.84
<i>Source: Calculated from ITC trade map, 2017</i>					

图:主要RMG出口商的历史市场份额

(图片来源:<https://www.thefinancialexpress.com.bd/>, Sajib Hossain |出版日期:2017年12月26日)

到2002年, 纺织品、服装和成衣出口占孟加拉国商品出口总额的77%。1972年, 世界银行预测国内生产总值为62.9亿美元, 到2014年将增至1738.2亿美元, 其中出口312亿美元, 其中82%是成衣。截至2016年, 孟加拉国在服装业排名第二, 仅次于中国。

2. 纺织

位于Norshingdi、Savar、Narayangonj、Gazipur和Tongi地区的纺织工业过剩是孟加拉国纺织工业的重要热点。服装颜色、原棉到纯棉、布料洗涤、服装设计, 以及所有类型的纺织厂都主要坐落在这个地区。纺织业在增加出口收入和维持当前出口增长方面发挥着积极的作用。

一年	服装出口价值 10 亿美元		
	编织	针织	总计
2014	12.42	12.12	24.5
2015	13.80	12.79	26.6
2016	14.93	13.73	28.6
2017	14.67	14.53	29.2
2018	16.68	16.24	32.92

图:2014 - 2018 年服装出口分梭织和针织两部分

孟加拉国需要提高纺织产能，并转向生产高附加值产品，以便从外国品牌那里获得更优惠的服装产品。为此，该行业需要大量的资本和熟练的劳动力，而中国的投资可以在其中发挥重要作用。

3. 电子产品进口/生产

孟加拉国的电子工业是该国发展最快、潜力巨大的工业之一。孟加拉最受欢迎的电子品牌有 Walton、Jamuna electronics、Singer、Marcel、Eco Plus、Vicon、Vision、Vigo My One、Minister、LK、Swan 等。大约 90% 的电子产品是进口的，以满足国内市场的需求。本土制造商和生产商与其他企业处于同一竞争环境，但成功率并不总是像外国投资者那样好。国内市场的质量一直被批评为以人力资源为基础的电子产品生产。中国的以汽车为基础的制造工厂能够以更低的价格生产出质量更好的电器。

在以上提到的行业中，Jamuna Electronics、Singer、Marcel、Eco Plus、Vicon、Vision、Vigo My One、Minister 等都是从中国大陆的 OEM 厂商生产电子产品，然后在孟加拉国销售。

4. 汽车制造业

摩托车、重型卡车、卡车、小汽车和公共汽车的进口税是原价的三倍多。随着国内生产总值的增长和社会经济的发展，孟加拉国的汽车用户数量正在迅速增加。如果在本地生产，在汽车制造业有巨大的商机，因为对进口征收的 300% 的税费用更少。目前孟加拉国有两家主要的汽车制造公司。太平船务是最大的汽车装配商之一。该公司自 1966 年成立以来已生产了 5 万多辆汽车。2010 年 2 月，日本制造商三菱正式向孟加拉国求婚。

图:历年登记的机动车数量

政府与 Pagati 合作在当地组织 Pajero 运动。2011 年 8 月投产，年产量约 500 台。

5. 塑料玩具生产

玩具在所有国家都是很受欢迎的商品，孟加拉国就是其中之一。2010 年以前，这个市场完全依赖于出口塑料玩具的外国出口商。如今，当地制造商的队伍不断壮大，生产和供应高质量的产品，在很大程度上帮助孟加拉国克服了对进口的依赖。早期的进口玩具大部分都在销售，但是现在孟加拉国的产品做得更好，因为价格低于外国玩具。因此，事实证明，中国支持的制作公司是孟加拉国的大生产商。

随着腐败席卷整个国家，在孟加拉国生产玩具时，环境和原材料往往被忽视。国际玩具和孟加拉国当地市场使用的塑料种类繁多。

6. 水泥砖厂

到目前为止，外国水泥公司仍占据市场主导地位，尽管中国水泥生产商正在一些农村市场领域迎头赶上。水泥生产所需的天然气可以很容易地在当地获得。宽松的环境和政府监管可能导致企业大量使用天然气。

虽然砖厂是造成空气污染的主要原因，但它们是低成本投资最赚钱的行业之一。这些砖厂在特定时期开展业务，不包括孟加拉国的雨季和夏季洪水。考虑到生产将会持续一整年，开设制砖厂仍有很好的机会。

随着对不断增长的人口增长率的不断增长的需求，总会有对新住房的需求，反之，对水泥和砖块的需求也会不断增长。

外国投资者面临的复杂局面

一般难度

i) 政府支持的设施不足

从新公司注册开始，到在孟加拉国开始销售产品或服务，都会遇到麻烦。腐败、政府和银行工作人员不了解外国直接投资规则、没有能力处理外资控股公司等问题，这些都是在以非居民身份在孟加拉国开展业务时出现的问题。

ii) 政治问题

虽然政治局势在政府的控制下，但也发生了许多被忽视的事情，或让其他被忽视的事情强行降温。[13]中国英语学习网孟加拉国几乎没有民主，因为人们试图把真正的民主权利还给人民。这些政治问题主要影响到孟加拉国的非居民企业。

iii) 外国私营公司的高税收

外国私人持股公司必须缴纳 30% 的高额税款，如果外国董事申报利润或领取工资，还需缴纳 10% 的额外税款。

iv) 法律困境

通常，中国企业在从事商业活动时，首先没有咨询政府或私人律师。这种非正式的、以信任为基础的商业实践经常导致纠纷，进而导致资金的损失。

v) 合法的转账是受限制的

从孟加拉国向海外汇款受到限制。因此，外国公司所有者在收回公司利润方面面临的困难是做生意的重大问题。

管理难度

vi) 有限的能力供应足够的电力和天然气工业[14]。

随着对天然气和电力需求的增长，可供消费的资源是有限的。工业级别的使用需要有效的工业注册。

vii) 缺乏有效的物理基础设施。

运输、采购和制造方面的设施不足，常常使企业经营缓慢，甚至停顿。

viii) 登记或许可的官僚困难。

孟加拉国已经沦为一个非常复杂的官僚程序的牺牲品。英国系统。所以，注册和获得许可仍然是一个法律上的麻烦。

ix) 缺乏投资促进机构。

孟加拉国外国直接投资很少有投资促进机构。大多数投资者大多不知道如何应对孟加拉国市场的挑战。

x) 缺乏专业人员和受过专业训练的人力

孟加拉国有大量的人力资源，但没有初级教育和技术培训。因此，专业人才和有经验的人力资源仍然稀缺。

xi) 知识产权法律执行不力。

孟加拉国的知识产权法尚未在研究所一级适当适用，尽管有关当局已通过移动法庭设施采取行动打击假冒产品。

xii) 投资委员会、警察、国家税收委员会、环境局等非合作政府机构。

xiii) 政治动荡和封锁。

xiv) 缺乏技术基础设施。

xv) 随着政府权力的变化而有所不同。

xvi) 不同政府机构之间缺乏行政协调。

References

1. [*Riaz, Ali; Rahman, Mohammad Sajjadur \(2016\). Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh. Routledge. p. 165. ISBN 978-1-317-30876-8.*](#)
2. [*"Real GDP Growth: Annual Percent Change". imf.org. International Monetary Fund. Retrieved 3 October 2019.*](#)
3. [*"Largest limestone reserve discovered". The Daily Star. 4 June 2012.*](#)
4. [*"ICT sector in Bangladesh". theindependentbd. 30 July 2016. Retrieved 4 January 2018.*](#)
5. [*"Regional Transport Connectivity: Its current state". The Daily Star. 20 March 2013.*](#)
6. [*"Mongla seaport to get railway link in 4 years". Dhaka Tribune. 19 May 2013.*](#)
7. [*"Sub-regional connectivity in South Asia: Prospects and challenges". The Financial Express. 13 July 2013.*](#)
8. [*"Bangladesh's per capita income \\$1,314". The Daily Star. 15 May 2015. Retrieved 3 March 2015.*](#)
9. Investment Implementation Monitoring Cell (IIMC), Board of Investment.
10. <https://tradingeconomics.com/bangladesh/foreign-direct-investment>
11. [*"Textiles on the WTO Website". WTO Secretariat. Archived from the original on 3 November 2008. Retrieved 29 October 2008.*](#)
12. Latifee, Enamul Hafiz (2 February 2016). [*"RMG sector towards a thriving future". The Daily Star.*](#)
13. <https://www.sfconsultingbd.com/13-facts-of-doing-business-in-bangladesh-as-foreigner/>
14. <https://www.omicsonline.org/open-access/foreign-direct-investment-fdi-in-bangladesh-trends-challenges--recommendations-2162-6359-1000276.php?aid=58480>